

Optimisation de la gestion du parc automobile et ses impacts sur la distribution des produits : cas des petites et moyennes entreprises à Bamako

Optimization of the management of the vehicle fleet and its impacts on the distribution of products: the case of small and medium-sized enterprises in Bamako

TOGOLA Lassina

Enseignant chercheur

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion
Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako
Centre Universitaire en Recherche Economique et Sociale
Mali

BAYOGO Yapégué

Enseignant chercheur

Institut Universitaire de Gestion
Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako
Centre Universitaire en Recherche Economique et Sociale
Mali

OUOLOGUEM Moussa

Enseignant chercheur

Institut Universitaire de Gestion
Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako
Mali

Date de soumission : 12/09/2024

Date d'acceptation : 23/10/2024

Pour citer cet article :

TOGOLA L. & al. (2024) « Optimisation de la gestion du parc automobile et ses impacts sur la distribution des produits : cas des petites et moyennes entreprises à Bamako », Revue Internationale des Sciences de Gestion « Volume 7 : Numéro 4 » pp : 469 - 482

Résumé

Les entreprises maliennes sont confrontées aux problèmes de gestion des parcs automobiles. L'utilisation optimale des moyens de transport doit être une priorité pour toutes les entreprises. L'objectif de cette étude est d'analyser l'optimisation de la gestion du parc automobile et ses impacts sur la distribution des produits par les petites et moyennes entreprises dans le District de Bamako. L'approche méthodologique est basée sur la revue de la littérature des thèses de Doctorat, des articles scientifiques, des mémoires universitaires et des sites Internet. Une étude quantitative a été faite sur la base de 90 personnes enquêtées auprès des petites et moyennes entreprises dans le District de Bamako. Une étude qualitative menée à l'aide d'un guide d'entretien auprès de 10 personnes ressources a permis d'obtenir des données qualitatives. Les résultats de l'étude montrent que l'optimisation de la gestion du parc automobile à Bamako permet aux entreprises de réduire les coûts de transport, de satisfaire les besoins des clients et d'améliorer la performance de l'entreprise.

Mots clés :

gestion ; optimisation ; parc automobile ; distribution ; entreprise

Abstract

Malian companies are faced with problems in managing their vehicle fleets. The optimal use of means of transport must be a priority for all companies. The objective of this study is to analyze the optimization of the management of the vehicle fleet and its impacts on the distribution of products by small and medium-sized enterprises in the District of Bamako. The methodological approach is based on the literature review of doctoral theses, scientific articles, university dissertations and websites. A quantitative study was carried out on the basis of 90 people surveyed with small and medium-sized enterprises in the District of Bamako. A qualitative study conducted using an interview guide with 10 resource persons provided qualitative data. The results of the study show that optimizing fleet management in Bamako allows companies to reduce transportation costs, satisfy customer needs, and improve business performance.

Keywords :

Management ; optimisation ; Fleet ; distribution ; enterprise

Introduction

Avec le développement des commerces internationaux, la demande des transports est en perpétuelle croissance. Cette demande s'exprime en termes de combinaison des modes de transport de façon à optimiser les coûts de transfert. L'optimisation des coûts de transport permet d'accroître la compétitivité des entreprises, d'améliorer les niveaux de services, d'accélérer la circulation des marchandises et de promouvoir le développement économique, d'où, son importance dans le commerce international (Nguéssan, 1993). Le parc automobile, qu'il soit acheté ou loué, occupe une place prépondérante dans la vie de l'entreprise. Dans de nombreuses entreprises, le parc automobile est le deuxième poste de dépenses après les charges sociales. Selon l'activité et la taille de l'entreprise, la gestion d'un parc de véhicules d'entreprise représente un coût financier important et demande du personnel qualifié pour accomplir les différentes missions de gestion (Igloohome, 2018). La gestion du parc automobile se pratique dans toutes les entreprises commerciales et industrielles. Elle gère essentiellement le transport des marchandises, les engins de manutention et le transport du personnel de l'entreprise. Une flotte de véhicules mal gérée entraîne certes des pertes énormes à l'entreprise, mais aussi, pour ces partenaires ou clients se trouvant en aval de la chaîne d'approvisionnement qui comptent recevoir leur commande de marchandises à temps (Baita & Gamy, 2021).

Les moyens de transport jouent un rôle important dans la distribution des produits finis et l'approvisionnement des entreprises dans le District de Bamako. La gestion du parc automobile peut être effectuée à l'interne au sein de l'entreprise ou à l'externe par des prestataires spécialisés dans le transport. Les petites et moyennes entreprises dans la ville de Bamako font face à des difficultés de gestion de leurs parcs automobiles : la vétusté des matériels roulants, le coût élevé de la gestion de leur flotte, le parc non informatisé, etc. Un parc automobile mal géré a un impact sur la performance de l'entreprise, car, la maîtrise des coûts et le respect des délais de livraison dans la chaîne logistique est un gage de sécurité pour les entreprises, face à la concurrence sur le marché national.

L'objet de cet article est de mettre en exergue, l'optimisation de la gestion du parc automobile et ses impacts sur la distribution des produits par les petites et moyennes entreprises dans le District de Bamako. Pour répondre à cet enjeu notre problématique s'articulera autour de la question suivante : Quel est l'impact de l'optimisation de la gestion du parc automobile sur la distribution des produits dans les petites et moyennes entreprises à Bamako ? Pour bien mener

cette étude, nous avons adopté la méthode mixte. Après l'introduction, le reste de l'article est structuré en quatre parties. La première partie porte sur la revue de la littérature. La deuxième met l'accent sur le cadre méthodologique de l'étude. La troisième partie présente les résultats et la quatrième partie de l'article se focalise sur la discussion des résultats. Enfin, l'article s'achève par une conclusion.

1. Revue de la littérature

La revue de la littérature est indispensable pour mieux cerner l'article. Elle a permis de faire l'état des lieux des travaux d'auteurs ayant antérieurement travaillé sur l'optimisation de la gestion du parc automobile et ses impacts sur la distribution des produits dans les petites et moyennes entreprises dans le District de Bamako.

Le terme « parc automobile » désigne la flotte automobile d'une entreprise. Autrement dit, un gestionnaire bénéficie d'un panorama de tous les véhicules dont se servent les conducteurs membres de son organisation, afin d'en contrôler l'usage. Un parc automobile est constitué de véhicules de fonction et de service, à savoir : des véhicules prêtés à un salarié pour assurer des déplacements uniquement professionnels, de véhicules utilitaires, et d'autres véhicules permettant la bonne marche de l'entreprise comme des camions, des remorques ou encore des deux-roues (Baita & Gamy, 2021). La gestion des parcs automobiles est une tâche capitale qui présente un nombre important de sous tâches réalisées manuellement. Elle consiste généralement à répartir les véhicules entre les différents chauffeurs pour leurs missions, l'entretien des véhicules du parc et la réparation des automobiles du parc (l'atelier de garage représenté par le mécanicien a pour tâches essentielles, l'entretien des voitures du centre et leurs réparations), la gestion du personnel du parc automobile, la gestion des documents (attestation d'importation temporaire, certificat de visite), à coordonner également les déplacements des chauffeurs pour leurs missions à l'intérieur du pays, etc. (Koubikana, 2020). Les véhicules poids lourds sur les corridors jouent un rôle capital dans l'approvisionnement du Mali. L'économie du pays dépend de l'importation des produits agricoles, des biens d'équipements et des produits pétroliers (Togola, 2021).

Dans le domaine de la gestion, la performance a toujours été une notion ambiguë, rarement définie explicitement. Elle n'est utilisée en contrôle de gestion que par la transposition de son sens en anglais. Depuis les années quatre-vingt, de nombreux chercheurs se sont attachés à la définir et plus récemment, cette notion est mobilisée dans la littérature managériale pour évaluer la mise en œuvre par l'entreprise des stratégies annoncées de développement durable

(Angèle, 2017). La distribution est l'ensemble des activités logistiques, financières, administratives et commerciales réalisées à partir du moment, où les produits sont finis et attendent d'être écoulés jusqu'à celui où ils sont en possession du consommateur final. La distribution est par voie de conséquence, un ensemble de fonctions qui font passer le produit de son état de production à celui de la consommation, chacun d'eux se caractérise par un état de lieu, de lot et un état de temps (Lendrevie, 2009). Les distributeurs et les fournisseurs ont déjà mis en place des démarches collaboratives pour répondre à leur préoccupation majeure d'optimisation du schéma logistique global, et éviter ainsi la multiplication des coûts. Ces démarches collaboratives leur permettent d'atteindre des objectifs de rendement, de qualité, de réduction de coûts, de rentabilité des déplacements et des livraisons (Ganesan, et al., 2009).

Aujourd'hui, les entreprises font face à une concurrence rude sur le marché. Et pour faire face à cette concurrence, les entreprises doivent mettre en œuvre des stratégies pour répondre aux besoins et aux exigences de la clientèle en leur proposant de meilleurs produits et services en termes de qualité, de coût et de délais, vu que les besoins évoluent avec le temps pour que les entreprises garantissent leurs pérennités sur le marché. De ce fait, les délais de livraison sont devenus un facteur très important dans la décision d'achat des clients. C'est pourquoi, les entreprises doivent donner de l'importance à ce facteur et de faire en sorte qu'il soit optimisé pour essayer de les fidéliser et faire de ce facteur, un avantage concurrentiel (Mazari, 2019).

L'étude a été menée par (Wilfried, 1968) sur la distance et développement, Transport et Communication. Il faut noter que dans cet ouvrage « les transports ont une importance unique, du fait qu'ils concourent au succès de presque toutes les autres activités économiques », ce qui est réel, puisque le transport sert de pont entre les lieux de production (usines de fabrication, champs et fermes, etc.) entre eux d'une part, puis, les lieux de production et les marchés de consommation d'autre part. Cependant, lorsqu'il est bien organisé, le transport routier contribue beaucoup au développement du pays. Dans son analyse, l'auteur aborde que le transport en général bien organisé et en particulier, le transport routier est un facteur de développement. Mais, nous pouvons dire que s'il est mal organisé, le transport routier engendre des coûts supplémentaires et le fret va jusqu'à excéder la valeur de la marchandise ; ce qui a un impact direct sur les prix des produits sur le marché de consommation. Le transport routier mal organisé, constitue un problème réel pour les autres activités économiques. Selon (El Moussaoui, et al., 2021) les défis de la logistique du dernier kilomètre mentionnés dans leur étude ont été classifiés en quatre catégories : infrastructures,

coûts logistiques, technologie et gestion de la logistique du dernier kilomètre. De même, les pistes d'amélioration proposées ont été examinées sous les piliers. Assurer la disponibilité des bons produits, au fidèle client, au bon endroit, au bon moment et au coût le plus raisonnable (Samii, 2004), demeure un défi permanent pour de nombreuses entreprises en quête de performance et de compétitivité. Pour relever ce défi, les entreprises doivent savoir optimiser la gestion de leurs parcs automobiles.

Pour y parvenir aux résultats, nous avons formulé l'hypothèse de recherche qui a été établie sur la base de la revue de la littérature. Cette hypothèse de recherche est la suivante : l'optimisation de la gestion du parc automobile aurait des impacts sur la distribution des produits des petites et moyennes entreprises à Bamako.

2. Méthode et matériels

Dans l'étude, la démarche hypothético-déductive selon le paradigme positiviste a été utilisée. Cette démarche nous a permis de formuler l'hypothèse de recherche que nous allons vérifier dans le cadre d'une étude empirique.

L'élaboration de cet article a nécessité la lecture et l'analyse des ouvrages, des rapports d'activités, des thèses de Doctorat, des articles scientifiques, des mémoires universitaires. Les sites Internet ont été également exploités. Pour les enquêtes de terrain, nous avons choisi la méthode mixte, car, elle nous apporte des informations à la fois quantitatives et qualitatives. Des questionnaires préalablement élaborés ont été administrés à 90 personnes dans les petites et moyennes entreprises et leurs partenaires dans le District de Bamako selon les techniques du choix raisonné, pour avoir des données quantitatives descriptives. Les enquêtes se sont déroulées du 10 janvier 2024 au 22 février 2024. Les données collectées ont été codifiées, traitées et analysées à l'aide des logiciels SPSS et Excel. Le guide d'entretien a été conçu pour 12 personnes ressources. Pour cela, nous avons fait un entretien semi-directif avec 02 chefs d'entreprise, 04 responsables du parc automobile, 02 coordinateurs logistiques, 04 conducteurs de véhicules. L'exploitation des différents documents ainsi que les résultats obtenus au cours des enquêtes auprès des acteurs concernés, ont permis d'analyser l'optimisation de la gestion du parc automobile et ses impacts sur la distribution des produits dans les petites et moyennes entreprises à Bamako (tableau N°1).

Tableau N°1 : répartition et codification des personnes interviewées

Initial	Code	Fonction
B. C, T. K	CE 1, CE 2	Chef d'Entreprise (CE)
A. M, O. D	CL1, CL2	Coordinateurs Logistiques (CL)
S. G, M. S, H. B, M. K	RP 1, RP 2, RP 3, RP 4	Responsables du Parc automobile (RP)
F. T, A. S, A. F, L. M	CV 1, CV 2, CV 3, CV4	Conducteurs de Véhicule (CV)

Source : auteur, 2024

Le tableau ci-dessus montre l'initial des personnes interviewées que nous avons voulu garder dans l'anonymat pour des raisons d'éthiques et professionnelles. Notre codage a été effectué à postériori dans une logique de thématisation (catégorisation séquencée). Ainsi, nous avons attribué la lettre CE aux chefs d'entreprise qui sont au nombre de deux. Les deux coordinateurs logistiques ont respectivement les codes CL1, CL2. Les codes RP1, RP2, RP3 et RP4 sont utilisés pour codifier les responsables du parc automobile des petites et moyennes entreprises dans le District de Bamako. Les conducteurs de véhicules sont codifiés CV1, CV2, CV3 et CV4.

3. Résultats de l'étude

Cette partie de l'étude se focalise sur l'analyse et l'interprétation des résultats. Les enquêtes de terrain ont permis d'obtenir des informations sur l'optimisation de la gestion du parc automobile et ses impacts sur la distribution des produits dans les petites et moyennes entreprises dans le District de Bamako.

3.1. Difficultés de la gestion du parc automobile des petites et moyennes entreprises à Bamako

L'étude a permis de comprendre les problèmes liés à la gestion du parc automobile des entreprises à Bamako (figure N°1).

Figure N°1 : avis des enquêtés sur les problèmes liés à la gestion du parc automobile des entreprises à Bamako

Source : auteur, 2024

La figure N°1 indique que 52% des personnes enquêtées pensent que la vétusté du parc automobile est le principal problème de la gestion du parc automobile des petites et moyennes entreprises dans le District de Bamako. 27% pensent que les coûts de maintenances et de réparation des véhicules sont très élevés. 14% et 7% de nos enquêtés ont montré que les problèmes de la gestion du parc automobile sont causés par le non-suivi des véhicules par le GPS et le non-respect des normes de la gestion du parc automobile.

Les interviews recueillies auprès des personnes ressources ont confirmé ces problèmes de la gestion du parc automobile des petites et moyennes entreprises dans le District de Bamako. Les discours de CE1, RP3 et CL2 « ont montré que ces problèmes provoquent des pertes de temps et des coûts élevés de la distribution des produits. Ils ont indiqué que le parc automobile des entreprises souffre beaucoup de la vétusté, qui est la cause des multiples pannes des véhicules. Et cela joue de plus en plus sur la distribution des produits des petites et moyennes entreprises dans le District de Bamako et entraîne le retard des commandes des clients ». Quant à RP2 qui est responsable du parc automobile, CV1 et CV3 qui sont conducteurs de véhicule « ces difficultés entravent la performance et la compétitive des entreprises. La gestion du parc automobile des entreprises à Bamako est difficile, compte tenu de la diversité des tâches à accomplir. Car, la plupart de ces parcs automobiles ne sont pas informatisés et n'utilisent pas le système GPS qui est indispensable à l'optimisation de la

gestion du parc automobile. Il est difficile de localiser les véhicules en cas de panne ou de problème. Les parcs automobiles ne disposent pas de système de tracking et de tracing. Cela engendre des pertes de temps énormes dans la livraison des produits et des marchandises ».

3.2. Distribution des produits par les petites et moyennes entreprises à Bamako

L'étude a permis de montrer le niveau de satisfaction des partenaires des petites et moyennes entreprises dans la ville de Bamako sur la distribution des produits (figure N° 2).

Figure N°2 : avis des enquêtes sur la distribution des produits à Bamako

Source : auteur, 2024

L'analyse de la figure N°2 montre que 48% des enquêtés sont satisfaits des services de livraisons des entreprises à Bamako, malgré les difficultés de la gestion du parc automobile. Ils ont confirmé d'être livrés dans le délai convenu. 35% de nos enquêtés sont peu satisfaits de la distribution des produits des entreprises dans le District de Bamako. Les pertes de temps inutiles et le non-respect des délais de livraison entraînent la rupture des stocks et l'abandon des clients. Seulement, 17% sont très satisfaits de la distribution des produits des entreprises bamakoises.

3.3. Optimisation de la gestion du parc automobile des petites et moyennes entreprises à Bamako

L'étude a permis de faire des propositions sur l'optimisation de la gestion du parc automobile qui permettent de réduire les coûts de distribution des produits et les pertes de temps (figure N°3).

Figure N°3 : avis des enquêtés sur l'optimisation de la gestion du parc automobile des petites et moyennes à Bamako

Source : auteur, 2024

La figure N°3 indique que 31% des enquêtés pensent que l'utilisation du GPS est la meilleure solution pour optimiser la gestion du parc automobile des entreprises. 23% et 19% des enquêtés ont montré respectivement que la maîtrise du coût des carburants et la formation des chauffeurs sont indispensables pour l'optimisation de la gestion du parc automobile. 12% et 11% des enquêtés pensent que l'utilisation de logiciel de gestion des transports et le renouvellement du parc automobile sont nécessaires. Seulement, 4% des enquêtés ont confirmé que les petites et moyennes entreprises doivent sous-traiter la gestion de leurs parcs automobiles.

Les discours de CE2, CL1, RP4, RP1, témoignent à plus d'un titre que « avec l'utilisation du GPS, nous pouvons facilement localiser les engins du parc automobile d'une entreprise. L'application du GPS a des avantages pour la distribution des produits par les petites et moyennes entreprises, à savoir : l'optimisation du temps de transport, l'augmentation de la performance de l'entreprise, la facilitation de la gestion de la flotte, le contrôle du respect des limitations de vitesses et la sécurité des produits. Ils ont également indiqué que pour faire face à la concurrence, les entreprises doivent former les responsables du parc automobile à l'utilisation des logiciels de gestion de parc automobile et à la formation des chauffeurs. Ils ont aussi mis l'accent sur le renouvellement du parc automobile. Les entreprises doivent élaborer un tableau d'amortissement pour les matériels roulants afin d'éviter aux entreprises,

des véhicules qui ne répondent plus aux normes du parc automobile. Et la création un garage interne ou choisir un garage externe compétent, qui peut satisfaire les besoins mécaniques de l'entreprise pour éviter les surplus des dépenses ou même des dépenses inutiles. Cela va faciliter la distribution des produits, fidéliser les clients de l'entreprise et assurer la compétitivité de l'entreprise ». CV4 pense que « pour optimiser la gestion de la flotte des entreprises, le ravitaillement des véhicules en carburant dans les stations-services doivent se faire avec la carte magnétique. A chaque livraison, la quantité de carburant pour les véhicules dépend de la distance à parcourir ». Le discours de CV2 confirme que : « le recours à la sous-traitance de la gestion du parc automobile par l'entreprise est nécessaire pour optimiser les coûts. Il pense que la sous-traitance est moins coûteuse, car, l'entreprise ne supporte que les charges variables. Elle n'a pas besoin d'embaucher un personnel ».

3.4. Impacts de l'optimisation de la gestion du parc automobile sur la distribution des produits des petites et moyennes entreprises à Bamako

La mise en place d'une bonne politique de la gestion du parc automobile a des impacts significatifs sur la distribution des produits des petites et moyennes entreprises dans le District de Bamako. Pour faire face à la concurrence, il est nécessaire d'augmenter leurs notoriétés et leurs parts de marché. Les entreprises doivent répondre aux exigences des clients. Une bonne politique de distribution passe nécessairement par la qualité des services, l'acheminement des marchandises et des produits en bon état, par la maîtrise des coûts et le respect des délais de livraison. La performance d'une chaîne de distribution des produits dépend fortement du triangle stratégique de la logistique. Le triangle stratégique de la logistique vise à minimiser le coût, le délai et à maximiser la qualité tant bien des produits que des services. Une bonne gestion du parc automobile permet aux entreprises d'optimiser leurs trajets de distribution des produits, et bénéficie d'un avantage concurrentiel. Nous pouvons dire que l'impact de l'optimisation de la gestion du parc automobile sur la distribution permet de réduire le prix de vente des produits.

4. Discussion des résultats

Les résultats de notre étude ont montré que l'optimisation de la gestion du parc automobile permet aux entreprises de réduire les coûts de transport, de satisfaire les besoins des clients et d'améliorer la performance de l'entreprise. 31% de nos enquêtés ont indiqué que pour optimiser la gestion du parc automobile, il faut l'utilisation du GPS. 23% des enquêtes ont confirmé la maîtrise du coût des carburants. Les études menées par (Togola & Bayogo, 2023)

abordent dans le sens que la minimisation des coûts, le respect des délais et la maximisation de la qualité des services permettent de réduire le prix de vente final des produits et d'augmenter la rotation du matériel de transport. Les résultats (Baita & Gamy, 2021) ont montré aussi que 93% des répondants trouvent un lien positif entre la mise à disposition des véhicules de qualité et les exigences en matière de respect des délais de livraison. Ce qui vient ainsi confirmer la première hypothèse. 85% des répondants affirment que la mise en place d'un outil de suivi des véhicules par GPS a permis de minimiser les coûts liés à la gestion du parc automobile de l'entreprise SAREF.

Par ailleurs, les études menées par (Ez-ziani, 2019) ont montré que la gestion du parc automobile représente un levier pour le renforcement de la présence d'une entreprise sur le marché. (Seye, 2012) dans une étude, a indiqué que la gestion du parc automobile est un maillon indispensable, car, il favorise non seulement la rapidité et la réactivité dans l'exécution de ses marchés, mais également, rend l'entreprise compétitive et performante. Une étude de (Souhila, 2020) a montré qu'une gestion meilleure de transport est un atout de différenciation pour les entreprises. C'est pour cela que chacune d'elle opte de mettre en place le meilleur moyen qui permet d'optimiser la gestion du transport et rendre la flotte plus efficace en vue de réaliser ses objectifs. Il a indiqué que cela ne peut pas avoir lieu sans la présence des outils informatiques de gestion du parc automobile, et l'obligation de bien former le personnel pour rendre l'informatisation du parc automobile plus bénéfique. Il a affirmé que les trajets parcourus par la flotte de l'entreprise NAFTAL sont surveillés par un logiciel de géolocalisation qui est maintenu pour pouvoir évaluer la performance des chauffeurs et l'état de leurs conduites et même contrôler les délais de livraison.

Conclusion

L'objectif de l'étude était d'analyser l'optimisation de la gestion du parc automobile et ses impacts sur la distribution des produits des petites et moyennes entreprises dans le District de Bamako. Pour y parvenir, nous avons fait la revue de la littérature sur l'optimisation de la gestion du parc automobile et ses impacts sur la distribution des produits des entreprises. Ensuite, nous avons orienté notre réflexion sur la méthodologie basée sur l'approche mixte. Par suite, les résultats de l'étude ont montré que les difficultés liées à la gestion du parc automobile des petites et moyennes entreprises dans le District de Bamako. 52% des enquêtés pensent que les problèmes de gestion des parcs automobiles sont liés à la vétusté du parc. 48% des enquêtés sont satisfaits des services de livraisons des entreprises à Bamako, malgré

les difficultés de la gestion du parc automobile. 31% des enquêtés pensent que l'utilisation du GPS est la meilleure solution pour optimiser la gestion du parc automobile des entreprises. L'impact de l'optimisation de la gestion du parc automobile sur la distribution permet de réduire le prix de vente des produits.

Sur le plan managérial, les résultats de cette étude seront utiles pour les chefs d'entreprises des petites et moyennes du Mali en général et en particulier, pour ceux du District de Bamako. Ils montrent l'importance de l'optimisation de la gestion du parc automobile et ses impacts sur la distribution des produits par les petites et moyennes entreprises dans le District de Bamako. En outre, cette recherche permettra aux chefs d'entreprises d'investir dans la gestion des parcs automobiles.

La principale limite de la recherche demeure la non analyse des coûts d'optimisation de la gestion du parc automobile. L'étude a permis de cerner l'optimisation de la gestion du parc automobile et ses impacts sur la distribution des produits des petites et moyennes entreprises dans le District de Bamako. En termes de perspective, il s'agira pour nous d'orienter notre réflexion sur l'optimisation de la gestion du parc automobile sur la performance des entreprises.

BIBLIOGRAPHIE

- Angèle, R. N. B. (2017). Mesure de la performance globale des entreprises. *revue-projectique*, p. 93.
- Baita, K. E., & Gamy, I. (2021). Impact de la gestion optimale du parc automobile sur la performance de l'entreprise : cas de SAREF International, Electronic copy available at: <https://ssrn.com/abstract=3979748>. Consulté, le 25/01/2024.
- E. K. Hamza, A. Mounia, H. Yassine and I. Z. Haj Hocine, "Literature Review on Cost Management and Profitability in E-Supply Chain: Current Trends and Future Perspectives," 2024 IEEE 15th International Colloquium on Logistics and Supply Chain Management (LOGISTIQUA), Sousse, Tunisia, 2024, pp. 1-6, doi: 10.1109/LOGISTIQUA61063.2024.10571529.
- EL KEZAZY, H., & HILMI, Y. (2023). L'Intégration des Systèmes d'Information dans le Contrôle de Gestion Logistique: Une Revue de Littérature. Agence Francophone.
- Ez-ziani, A. (2019). Management de la logistique Etude et optimisation de la gestion du parc automobile, et l'optimisation de la consommation du carburant. Mémoire universitaire, sur <https://www.academia.edu>, Consulté le 09/02/ 2024.
- Ganesan S., et al. (2009), "Supply chain management and retailer performance: emerging trends, issues, and implications for research and practice", *Journal of Retailing*, Vol. 85, n° 1, pp. 84-94.
- Igloohome. (2018). Gestion et optimisation de parc automobile. Consulté le 22/02/2024, sur igloohome: <https://igloohome.fr/blog/gestion-et-optimisation-de-parc-automobile/>.
- Koubikana, M. J. (2020). Analyse de la gestion du parc automobile d'une entreprise de transport public de personne par route : cas de dakar dem dikk , Mémoire universitaire, Dakar, Institut Supérieur des Transports.
- Lendrevie, L. L. (2009). Mercator, théories et nouvelles pratiques marketing, Paris, Dunod, 9e édition, p.371.
- Mazari, R. (2019). L'impact de l'optimisation des délais de livraison sur la fidélisation de la clientèle en B to B étude de cas : SPA NUMILOG BOUIRA, Mémoire universitaire, Alger, Ecole Supérieure de Commerce.
- N'Guessan, N. (1993). Amélioration du transport de transit en Afrique de l'Ouest. Document CNUCED.
- Owen, W. (1968). Distance et développement, Transport et Communication. Washington : Brookings Institution.
- Seye, P. (2012). Analyse de la gestion des parcs automobiles des entreprises de travaux publics. Consulté le 09/ 11/ 2023, sur http://mediatheque.supdeco.sn:81/mediatheque/doc_num.php?explnum_id=233.
- Souhila, Z. (2020). La gestion de transport des matières dangereuses et son impact sur la performance de la chaîne logistique étude de cas : Naftal, Mémoire universitaire, Alger, Ecole Supérieure du Commerce.
- Togola, L. (2021). « La place du transport routier dans l'économie d'un pays enclavé : cas de la République du Mali », *Revue Française d'Economie et de Gestion* « Volume 2 : Numéro 11 » pp : 289 -308.
- Togola, L., & Bayogo, Y. (2023). « Analyse multicritère de l'approvisionnement et de la distribution des Etats enclavés : cas du Mali », *Revue les Cahiers de l'ENSup* « volume II : numéro 007 », pp. 167-178.